

4. *Osipov YU.M.* Inoe dostoyanie: Sobranie preventivnyh tekstov ot politekonomii k filosofii hozyajstva, ot sofi-ologii k sofi-asofii: V 3 t. T. 1. M.; Tambov: 2025.

5. *Pavlov M.YU.* Esse o perspektivah iskusstvennogo intel-lekta, tematicheskogo modelirovaniya i zhivoj matematiki // *Filosofiya hozyajstva*. 2025. № 3. S. 37—48. DOI: 10.5281/zenodo.15424077

6. *Prigozhin I., Stengers I.* Poryadok iz haosa: Novyj dia-log cheloveka s prirodoy. M.: Progress, 1986. 432 s.

7. *Taleb N.N.* Chernyj lebed'. Pod znakom nepredkazuemo-sti. M.: KoLibri, Azbuka-Attikus, 2024. 704 s.

8. *Toffler E.* Tret'ya volna. M.: Izd-vo ACT, 2004.

9. *Trockij L.D.* Predannaya revolyuciya: chto takoe SSSR i ku-da on idet? M.: NII Kul'tury, 1991.

10. *SHulevskij N.B., Zotova E.S.* Mir cheloveka v tiskah tekh-nogenezha // *Filosofiya hozyajstva*. 2021. № 5. S. 178—192.

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

Современные аспекты комплементарности человека и ИИ*

Аннотация. Актуальность темы комплементарности человека и искусственного интеллекта (ИИ) сегодня невозможно переоценить, поскольку технологии ИИ прочно вошли в повседневную жизнь и профессиональную деятельность, диктуя построение новой хозяйственной модели и оказывая колоссальное воздействие на современных людей. На мировом уровне в передовых странах в области дигитализации наблюдается тенденция к постоянному совершенствованию экосистемы с нейросетевыми технологиями и, соответственно, стремительному возрастанию рисков и ответственности за функционирование модели «человек — генеративный ИИ».

Ключевые слова: цифровизация, комплементарность, искусственный интеллект, экосистема, нейросетевые технологии, генеративный ИИ, человеческий потенциал.

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Философия хозяйства как достояние отечественной и мировой гуманитарной мысли // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 94—99. DOI:

Abstract. The relevance of the topic of complementarity between humans and artificial intelligence (AI) cannot be overstated today, as AI technologies have become ingrained in people's daily lives and professional activities, dictating the construction of a new economic model and having a colossal impact on modern workers. Globally, in countries leading the digitalization curve, there is a trend toward the constant improvement of the ecosystem using neural network technologies and, correspondingly, a rapid increase in the risks and responsibilities associated with the functioning of the «human-generative AI» model.

Keywords: digitalization, complementarity, artificial intelligence, ecosystem, neural network technologies, generative AI, human potential.

УДК 004.8
ББК 65в

В России шесть лет назад был принят специальный указ, посвященный проблеме развития ИИ в кратчайшие сроки и утверждена «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», которая предусматривала специальную политику в отношении расширения исследований в сфере ИИ, гарантированного получения информационных ресурсов интернет-пользователями, подготовки соответствующих кадров [4].

Действительно, технологии ИИ, включая генеративный ИИ, прочно вошли в повседневную жизнь, особенно в информационно-коммуникационной и потребительской сферах, и в различную профессиональную деятельность, например: финансы, медицину, образование и т. д., — диктуя построение цифровой хозяйственной модели с преобразованной организацией труда, создавая платформенную занятость и оказывая колоссальное воздействие на современных людей. Однако необходимо помнить, что в мировом масштабе в передовых странах в области дигитализации наблюдается тенденция к постоянному пересмотру экосистемы с нейросетевыми технологиями и, соответственно, стремительному возрастанию рисков и ответственности за функционирование новых моделей «человек — ИИ», или «человек — генеративный ИИ». Наряду с совершенствованием системы контроля возможных рисков при использовании ИИ, решить проблему управления технологическими рисками и ответственности за возможные ошибки и дезинформацию, которая в том числе зачастую дублируется массовыми соцсетями и заражает социум, сегодня пока, к большому сожалению, не удастся ни одной стране мира, а прогнозы специалистов в этой области остаются достаточно туманными [2, 87].

За прошедшие годы мир под воздействием последних достижений научно-технического прогресса настолько изменился, что профессор Ю.М. Осипов, анализируя современную реальность, справедливо предлагает следующую характеристику: «Хозяйственный мир избавляется ныне от экономической составляющей с ее финансовым навалием, переходя в какое-то *иное* состояние, а обеспечивает сей переход не что иное, как *технонейрореволюция*, превращая пока еще социальное хозяйство в *технонейрогенное*, подводя его в лишенную не только стоимости и экономики, но и социальности с человечностью, не говоря о природности, *обыскуственную, асоциальную, нечеловеческую и неприродную техномику...*» [3, 676]. С таким определением невозможно не согласиться, поскольку в действительности происходит определенное смещение экономических категорий и закономерностей, а также все чаще наблюдается «перерождение» и самого человека. ИИ проникает в повседневную людскую жизнь совершенно незримо и распространяется все масштабнее, но у многих людей это почему-то вызывает определенную тревогу. Подобное ощущение испытываешь, когда смотришь на картину Альфреда Сислея «Белый иней в день Св. Мартина»: белые мазки кистью на полотне еле-еле заметны, а от картины веет настоящим холодом.

Если менее двадцати лет назад научные аналитики рассуждали о проведении исследовательской работы по созданию ИИ, то сегодня в международных публикациях все чаще пишут о комплементарности человека и ИИ [5; 6]. Человечество уже живет в социальных сетях, повседневно использует инструменты ИИ, вызывая у одних пользователей восторг, а у других — страх и опасения, потому что «эти инструменты с вызывающими воспоминания названиями (Gemini, Claude, Grok, Perplexity...) генерируют тексты, изображения, звуки или видео, питаюсь тысячами архивов всех форматов (и все более доступных в цифровую эпоху), которые они “плюют” в своих ответах на наши запросы на вероятностной основе» [6, 46]. В печати часто прослеживается мысль, что использование технологий ИИ способствует развитию у человека таких важных навыков, как нахождение требуемой информации, анализ статистических данных, принятие верных вариантов решения любой проблемы и т. д. Однако есть совершенно противоположные наблюдения, особенно характерные для подрастающего поколения, а именно: отсутствие желания изучать печатные информационные носители, например школьные учебники и пособия; «обнищание» разговорного языка при общении; примитивизация речи и неспособность аргументированно выражать свои идеи; доминирование фрагментарного мышления; снижение или отсутствие логики. Хотя такие сведения не популярны для оглашения, но педагоги бьют тревогу, видя, как происходит стирание грани

между естественным и искусственным интеллектами, когда учащиеся решают задачи и выполняют задания, исключительно обращаясь к ИИ или генеративному ИИ, например к ChatGPT. Может быть, у нового поколения детей и подростков уже развивается «гибридное» мышление, которое все больше зависит от ИИ? Более того, французские философы сегодня уже ставят вопрос о «цифровом двойнике» человека, когда усложняются процессы личностного самовосприятия и самооценки [6, 49]. Большие языковые модели находят все большее применение среди пользователей, но кто гарантирует их качество и легитимность?!

Персонификация ответственности все более усложняется, поскольку все чаще ложится как на непосредственных разработчиков нейросетевых технологий, так и на пользователей последними. В данной области наиболее заметные успехи достигли страны Европейского союза, где уже много лет ведется серьезная работа по созданию специального закона «AI Act» о возможных рисках работы ИИ и последующей ответственности за них, а одна из крупнейших международных организаций со штаб-квартирой в Париже UNESCO ориентируется в своей деятельности на разработку этических норм безопасного для человека применения технологий ИИ, делая при этом акцент на защиту прав пользователей. Но в других регионах мира в то же самое время текущее совершенствование юридической базы с разработкой и принятием новых нормативных актов в этой сфере пока заметно отстает от высокой скорости внедрения ИИ, что, как правило, порождает различные правовые вопросы и, как следствие, приводит к разнообразным нравственно-этическим размышлениям.

С ростом распространения ИИ цифровое неравенство, о котором мы неоднократно писали в предыдущих публикациях, по всей видимости, будет только усиливаться как на микроуровне, так и в региональных масштабах [1, 153]. В первую очередь, это связано с недоступностью или недоразвитостью цифровой инфраструктуры. Значимую роль в этой проблеме играет наличие соответствующего человеческого потенциала с возможностью специализированной подготовки кадров цифрового профиля с последующей профессиональной переподготовкой и коррекцией в сфере применения нейро-сетевых технологий. По большому счету эта проблема связана с возможностью достижения и удержания высокого уровня развития образования в стране. Так, расходы на образование в США 2022 г. в два раза превышали аналогичный показатель в Китае: 1414,78 млрд долл. и 719,5 млрд долл. соответственно. В Европе лидирующее место по инвестициям в образовательную сферу занимает Германия (189,21 млрд долл.), а среди стран-членов БРИКС, помимо Китая, значительное финансирование в данной области осуществляет Индия

(138,17 млрд долл.). В России данный показатель, согласно зарубежным статистическим данным, составлял 91,86 млрд долл. [7]. Принимая во внимание, что ранее наша страна была одним из научно-технических лидеров в мире, а отечественное образование для этого обеспечивало первоклассную подготовку специалистов, хочется надеяться, что Россия удержит соответствующие позиции в современном процессе цифровизации с обеспечением человекоцентричного принципа дальнейшего развития.

В заключение хотелось бы предположить, что, по всей видимости, в скором социотехнологическом будущем, наряду с главными экономическими показателями, уровень функционирования модели «человек — ИИ» может стать определяющим критерием успешной работы отдельной компании или, в глобальном смысле, высокоэффективной экономики.

Литература

1. *Дитце И.П., Недзвецкая Н.П.* Гибридный мир: реальность и ориентиры // Цифровизация и бытие: Коллективная монография / Под ред. Ю.М. Осипова и др. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2021. С. 149—159.
2. *Недзвецкая Н.П.* Особенности развития цифрового социума посредством распространения социальных сетей // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 80—87. DOI: 10.5281/zenodo.15698225.
3. *Осипов Ю.М.* Иное достояние: собрание превентивных текстов от политэкономии к философии хозяйства, от софиологии к софиасофии: В 3 т. Т.3 // М.; Тамбов: Издат. дом «Державинский», 2025. 678 с.
4. Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019 «О развитии искусственного интеллекта в РФ»: URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/> (дата обращения: 04.10.2025).
5. *Vaccaro M., Almaatouq A., Malone T.* When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis // *Nat Hum Behav* 8. 2024: URL: <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1> (дата обращения: 01.09.2025).
6. *Legros M.* L'IA, Comment l'apprivoiser? // *Philosophie Magazine*. 2025. № 192. P. 45—47.
7. Trading Economics. Unated States — Public Spending on Education: URL: <https://tradingeconomics.com/united-states/public-spending-on-education-total-percent-of-gdp-wb-data.html> (дата обращения: 12.10.2025).

References

1. Ditce I.P., Nedzveckaya N.P. Gibridnyj mir: real'nost' i orientiry // Cifrovizaciya i bytie: Kollektivnaya monografiya / Pod red. YU.M. Osipova i dr. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova, 2021. С. 149—159.
2. Nedzveckaya N.P. Osobennosti razvitiya cifrovogo soci-uma posredstvom rasprostraneniya social'nyh setej // Filosofiya hozyajstva. 2025. № 4. S. 80—87. DOI: 10.5281/zenodo.15698225.
3. Osipov YU.M. Inoe dostoyanie: sobranie preventivnyh tekstov ot politekonomii k filosofii hozyastva, ot sofiologii k sofiiasofii: V 3 t. T.3 // M.; Tambov: Izdat. dom «Derzhavinskij», 2025. 678 s.
4. Ukaz Prezidenta RF № 490 ot 10.10.2019 «O razvitii iskusstvennogo intellekta v RF»: URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/> (data obrashcheniya: 04.10.2025).